

ОБРАБОТКА СЕМЯН ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ХИМИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ

Бекбанов Б.¹, Турдышев Б.², Нагыметов О.³

^{1,2,3}кандидаты сельскохозяйственных наук

Каракалпакский научно-исследовательский институт земледелия

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17219323>

Аннотация. Биостимуляторларнинг намуналар концентрациясига таъсирини ўрганишда: пигментлар сони бўйича енг юқори натижалар тажрибада ишлатилган 10^{-5} мол/л концентрацияси комбинацияларида кузатилган.

Калим сўзлар: Дон, уруғлар, ривожланиш босқичи, униб чиқиш энергияси, биостимулятор, униб чиқиш, микрофлора, тритерпеноид бирикмалари, optimal консентрация, физиологик реакция

Аннотация. При изучении влияния биостимуляторов на концентрацию образцов: самые высокие значения по количеству пигментов наблюдались в концентрациях 10-5 моль/л на всех комбинациях, использованных в эксперименте.

Ключевые слова: Зерновые культуры, семена, фаза развития, энергия прорастания, биостимулятор, всхожесть, микрофлора, тритерпеноидные соединения, оптимальная концентрация, физиологическая реакция

Annotation. When studying the effect of biostimulants on the concentration of samples: the highest values in terms of the number of pigments were observed at concentrations of 10-5 mol/l in all combinations used in the experiment.

Keywords: Cereals, seeds, development phase, germination energy, biostimulator, germination, microflora, triterpenoid compounds, optimal concentration, physiological reaction

Введение. Формирование урожайных качеств семян должно быть детально изучено в процессе развития растений для того, что бы в начальных фазах развития семян направленно влиять на урожайные качества. Представляет интерес изучение полевой всхожести семян и разработка путей её повышения, установления момента прекращения связи между вегетативной частью растений и семенами, разработка методов диагностики устойчивости растений к неблагоприятным условиям, влияния метеорологических факторов на формирования и качества семян, влияния физических и химических воздействий на протекание физиологических и биохимических процессов в семенах.

Качество семян определяет всхожесть. Чем ниже лабораторная всхожесть, тем ниже полевая всхожесть, причем снижение полевой всхожести идет более интенсивно. Поскольку понижение полевой всхожести обуславливает изреженность стояния растений, что именно этим объясняется разница в урожае зерновых культур. Однако, что семена с пониженной всхожестью дают не только уменьшенное число всходов, но также ослабленные всходы и пониженную продуктивность вырастающих из них растений.

В почве семена встречаются с биологической активной средой, микрофлора которой вступает с ними в то или иное взаимодействие. Прорастание их идет при ином тепловом режиме, чем в лаборатории. Так, семена ранних яровых хлебов прорастают в лаборатории при 20⁰С, а в поле при температуре почвы в пределах 5-8⁰С и иных условиях увлажнения. Кроме того, в лаборатории семена увлажняются чистой водой, в

почве же они встречаются с почвенным раствором, неодинаковым на различных почвах и даже одной почве, но в разное время. Помимо того, в почве семена заделываются на известную глубину в зависимости от вида семян, от влажности почвы, ее физико-механического состояния и т.д. Это обстоятельство приводит к тому, что находящиеся в почве семена должны не только прорасти, но и обеспечить выход ростка на поверхность почвы.

Исследуя влияние механических повреждений на прорастание разных сортов яровой пшеницы, мы наблюдали что семена, у которых повреждены оболочки, алейроновый слой и даже частично зародыш, способны прорасти в лабораторных условиях. При этом во многих случаях они начинают прорасти раньше целых семян. При посеве же незначительно травмированных семян в почву на глубину 5-7 см, они либо не дают всходов, либо сильно отстают в росте. Все это заставляло нас ставить вопрос о необходимости нахождения путей к устранению этого отрицательного для семеноводства явления. Поэтому мы провели исследования для выявления влияния тритерпеноидных соединений на активность ферментов амилазы (α -амилазы и β -амилазы) в процессе прорастания семян сортов яровой пшеницы спектрофотометрическим методом.

Формирование урожайных качеств семян должно быть детально изучено в процессе развития растений для того, что бы в начальных фазах развития семян направленно влиять на урожайные качества. Представляет интерес изучение полевой всхожести семян и разработка путей её повышения, установления момента прекращения связи между вегетативной частью растений и семенами, разработка методов диагностики устойчивости растений к неблагоприятным условиям, влияния метеорологических факторов на формирования и качества семян, влияния физических и химических воздействий на протекание физиологических и биохимических процессов в семенах.

В период прорастания живой организм семени, особенно чувствителен к воздействию внешних условий. Растения, выращенных из стимулированных семян, бывают более жизнеспособными. Они лучше используют благоприятные условия, быстрее растут и развиваются. Это в дальнейшем приводит к повышению урожая и улучшению его качества.

Энергия прорастания и всхожесть семян находятся в большой зависимости от условий, при которых происходит проращивание семян. Эти факты необходимо учитывать при изучении того или иного воздействия на семена.

Известно, что, воздействуя на семена в начале пробуждения, можно изменить их метаболизм таким образом, что выросшие из них растения по иному проходят стадии развития, обладают большей засухоустойчивостью солеустойчивостью, чувствительностью к пониженным температурам.

Методика исследований. В лабораторных условиях выявлялись оптимальная концентрация и экспозиция для каждого стимулирующего вещества, положительно влияющего на энергию прорастания семян и силу роста.

Посевные семена перед посевом замачивали в течение 24 часа, водными растворами: биостимулятора ГК (глицериновая кислота), тритерпеноидной супрамолекулярной соединений в концентрациях (10^{-5} , 10^{-6} , 10^{-7}), с последующей просушкой до полной сыпучести. Семена контрольного варианта замачивали в обычной воде. Семена обрабатывались за сутки до посева. По лучшим вариантам проводились полевые опыты. Объектами исследований служили сорта различных зерновых культур, как сорт яровой мягкой пшеницы «Сауле», проса «Саратовская 853», сорго «Узбекистан-18», яровой

твердой пшеницы «Жавохир» и овса «Узбекский широколистный». Затем обработанные семена были посеяны на поле. В основном изучали действия на семена Янтарной кислоты,

Результаты исследований. Предпосевная обработка семян различными биостимуляторами вызывает сложную физиологическую реакцию. Так, наблюдениями за всхожестью и прорастанием семян, были установлены различия в зависимости от вида и концентрации применяемых химических веществ. Полевая всхожесть у сортов контрольного варианта составляли по сорту проса 58 %, яровой мягкой пшенице 80 %, овса 82 %, твердой пшенице 96 %. Семена опытных вариантов по сравнению с контрольными вариантами, показали более высокие результаты. Так, 97 процентную всхожесть наблюдались у проса, овса и твердой пшеницы, а у сорго и мягкой пшеницы полевая всхожесть составляла 93-95 %, а по концентрациям - высокий результат получен при концентрациях 10^{-5} е, 10^{-6} е.

Из изученных 10 различных тритерпеноидных соединений, оптимальными концентрациями были следующие: ГКМАТ: Янтарь 2:1, а также и 4:1 тоже показал хорошие результаты, но каротиноиды были немного ниже.

Было отмечено, что содержание хлорофилла в листьях злаков, напрямую зависит от применяемой концентрации и состава экспериментальных растворов.

Общий хлорофилл в концентрации: ГК 10^{-7} 2,3813 мг/г, содержание каротиноидов: 0,4563 мг/г. Эти результаты указывает на то, что, комбинации Glitz BUT, GK и ISK положительно влияют на фотосинтетические пигменты.

У сорта «Жавохир» процесс накопления каротиноидов и хлорофилла, чаще всего проявлялось α -хлорофилл с высокими показателями в концентрациях 10^{-6} , а хлорофилл- β , был значительно ниже в некоторых композициях. Наиболее эффективными комбинациями были: ГКМАТ:YLE 4: 1 (10^{-6} моль/л).

Обсуждение. В состоянии ГКМАТ:YLE 4:1 (10^{-6}) общее количество хлорофилла была самой высокой - 2,6169 мг/г. В концентрации 10^{-7} М в комплексе ГКМАТ:Ян 4:1 образовались больше каротиноидов (0,4380 мг/г).

При изучении влияния концентрацию веществ, самые высокие показатели по количеству пигмента наблюдались при концентрации 10^{-6} моль/л. Это означает, что вещества лучше всего всасываются в ткани растений именно в этом промежутке, а процессы биосинтеза через них активизируются на самом высоком уровне. В соотношениях ГКМАТ:YLE 4:1 и 2:1 наблюдалось значительное увеличение хлорофилла α , β , общего хлорофилла и каротиноидов.

Это показывает, что применение этих смесей в определенных пропорциях, сильно стимулирует фотосинтетическую систему растений и обеспечивает их активный биосинтез.

При изучении влияния биостимуляторов на концентрацию образцов: самые высокие значения по количеству пигментов наблюдались в концентрациях 10^{-5} моль/л на всех комбинациях, использованных в эксперименте.

Это говорит о том, что применение этих соединений в определенных пропорциях, сильно стимулирует фотосинтетическую систему в растении, а процессы биосинтеза через них активизируются на самом высоком уровне.

Выводы. Полученные нами результаты показывают что, предпосевная обработка семян зерновых культур различными химическими веществами, является новым приемом направленного воздействия на биохимию и физиологию прорастающих семян. Эффект предпосевной обработки проявляется уже при прорастании семян.

Обработка семян различными химическими веществами, способствует усилению жизнедеятельности молодых растений, обеспечивая их на первых фазах роста необходимыми элементами питания. Метод предпосевого обогащения семян позволяет при меньшем расходе удобрений, получить больший эффект.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Власюк П.А., Дарменко М.С., Кошляк Л.Я. Предпосевное обогащение семян сельскохозяйственных культур микроэлементами и рост активизирующими веществами. В кн. Биологические основы повышения качества семян сельскохозяйственных растений. Изд. «Наука», М.:1964, 113 с.
2. Леман Е., Айхеле Ф. Физиология прорастания семян злаков. М.: Сельхозгиз.
3. Лысенко Е.Г. Последствие обработки семян раствором микроэлементов на урожай и породные качества семян яровой пшеницы. Сб. научных трудов Донского сельхоз. института, 1963
4. Ламбин А.З. Влияние допосевной обработки семян растворами микроэлементов на урожай сельскохозяйственных растений. Сб. “Микроэлементы в жизни растений и животных”. М., Изд-во АН СССР
5. Овчаров К.Е. Физиология формирования и прорастания семян. М.: Колос, 1976, 247